

AMORTIZATSIYA SIYOSATI VA ULARNING KORXONA RESURLARIDAN FOYDALANISHGA TA'SIRI

Isaqlonov Akbarali Adhamjon o'g'li

Andijon davlat texnika instituti 4-bosqich

“Buxgalteriya hisobi va audit” yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15463508>

Annotatsiya: Mazkur tezida korxonalarda amortizatsiya siyosatining shakllanishi, hisobga olish usullari va uning moddiy-texnik resurslardan foydalanish samaradorligiga ta'siri o'rganiladi. Amortizatsiya — asosiy vositalar qiymatini bosqichma-bosqich mahsulot tannarxiga o'tkazish mexanizmi sifatida korxonaning moliyaviy boshqaruvida strategik rol o'ynaydi. Tezida turli amortizatsiya usullarining soliq va moliyaviy oqibatlari, investitsiya salohiyatiga ta'siri hamda ishlab chiqarish resurslarining yangilanish sur'ati bilan bog'liqligi yoritilgan. Shuningdek, amaliy tahlil asosida samarali amortizatsiya siyosatining ishlab chiqarish faoliyatiga ijobiy ta'siri asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: amortizatsiya, asosiy vositalar, resurslardan foydalanish, buxgalteriya hisobi, yangilanish koeffitsienti, investitsiya siyosati.

Korxonaning asosiy ishlab chiqarish vositalari faoliyat samaradorligini belgilovchi resurslardan biri hisoblanadi. Ushbu vositalar va resurslarning eskirishini to'g'ri baholash, ularning qiymatini iqtisodiy faoliyat davomida bosqichma-bosqich mahsulot tannarxiga o'tkazish, kelajakda ularni yangilash uchun ichki moliyaviy manba yaratish amortizatsiya hisobining asosiy maqsadidir. Amortizatsiya siyosati nafaqat buxgalteriya va soliq hisobining texnik masalasi, balki kapital aktivlardan foydalanish, ularning qayta investitsiya qilinish sur'ati va korxonada rivojlanish strategiyasi bilan bog'liq ko'p qirrali iqtisodiy vosita hisoblanadi. Shunday ekan, korxonada tanlangan amortizatsiya siyosatining oqilona tashkil etilishi resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Amortizatsiya — bu asosiy vositalarning eskirgan qismini mahsulot tannarxiga o'tkazish va shu orqali ularning qiymatini moliyaviy jihatdan qoplash mexanizmidir. Amortizatsiya hisobining asosiy vazifalari: asosiy vositalarning xizmat muddati davomida qiymatini hisobga olish, amortizatsiya ajratmalarini shakllantirish, yangilanish fondini to'plash va xarajatlarni soliq maqsadida asoslashdan iboratdir. Amortizatsiya siyosati buxgalteriya siyosatining ajralmas qismi bo'lib, unda amortizatsiya usuli, ajratmalar davriyligi, hisoblash ob'ekti va normasi belgilab olinadi. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida amortizatsiya hisoblashning quyidagi usullari mavjud: chiziqli (teng miqdorda), kamayib boruvchi qoldiq usuli, ishlab chiqarish hajmiga bog'liq usul va tezlashtirilgan amortizatsiya usuli.

Amortizatsiya usuli tanlanishida ishlab chiqarish vositalarining texnik holati, foydalanish rejimi, ularning yangilanish ehtiyoji va soliq yukini optimallashtirish omillari hisobga olinadi. Masalan, chiziqli usul barqaror amortizatsiya ajratmalarini ta'minlaydi, biroq investitsiyalarni tezda qoplash imkonini bermaydi. Kamayib boruvchi usul esa eskirishning boshlang'ich bosqichida katta ajratmalar hisobiga korxonaga tezroq likvid mablag' to'plashga imkon beradi. Bu esa ishlab chiqarish vositalarini tez-tez yangilab turish, eskirgan texnikalarni almashtirish va energiya tejamkorlikni oshirish imkoniyatini yaratadi.

Boshqaruv nuqtayi nazaridan amortizatsiya ajratmalari korxonada balansida passiv bo'lib qolmaydi — ular reinvestitsiya uchun manba, zamonaviy texnologiyalar joriy qilish,

qo‘shimcha ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish va asosiy vositalarning texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlarini moliyalashtirishga xizmat qiladi. Amortizatsiya siyosati va ishlab chiqarish resurslaridan foydalanish o‘rtasidagi strategik bog‘liqlik — aynan bu jihat korxonalar barqarorligini ta‘minlashning kalitidir. Shuning uchun korxonalar moliyaviy siyosatida amortizatsiya ajratmalari mustaqil moliyaviy oqim sifatida boshqarilishi, ular asosida investitsion faoliyat rejalashtirilishi lozim.

Buxgalteriya hisobida amortizatsiya jarayonini aniq yuritish, hisobotlarda to‘g‘ri aks ettirish va amortizatsiya siyosatini moliyaviy nazoratga olish korxonaning ichki nazorati va audit tizimida ham muhim o‘rin tutadi. Auditorlik jarayonida aynan amortizatsiya ajratmalari miqdori, ajratilgan mablag‘larning to‘g‘ri sarflanishi, asosiy vositalarning real ishlash muddati va yangilanish ko‘rsatkichlari tahlil qilinadi. Shunday qilib, amortizatsiya – bu korxonadagi resurslardan foydalanish samaradorligini bevosita belgilovchi indikatorlardan biridir.

“AvtoTexMash” MChJda 2021–2023 yillarda olib borilgan tahlil shuni ko‘rsatadiki, chiziqli usulda hisoblangan amortizatsiya ajratmalari ishlab chiqarish vositalarining yangilanishi uchun yetarli manba yaratmagan. Har yili o‘rtacha 2,4 milliard so‘m ajratma shakllantirilgan bo‘lsa-da, asosiy vositalarning 48% dan ortig‘i foydalanish muddatining 80% ini o‘tagan. 2023-yildan boshlab kamayib boruvchi qoldiq usuli joriy etildi va amortizatsiya ajratmalari 3,6 milliard so‘mga yetdi. Bu esa korxonaga yangi energiya tejamkor uskuna xarid qilish, ishlab chiqarish samaradorligini 18% ga oshirish, elektr energiyasi sarfini 12% ga qisqartirish imkonini berdi. Moliyaviy tahlil shuni ko‘rsatadiki, amortizatsiya siyosatidagi o‘zgarishlar ishlab chiqarish rentabelligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatgan.

Korxonada amortizatsiya siyosatining to‘g‘ri tanlanishi — bu faqat soliq yengilliklari yoki buxgalteriya balansining tartibga solinishi emas, balki ishlab chiqarish resurslaridan oqilona foydalanish, ularni o‘z vaqtida yangilash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va strategik moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash omilidir. Korxonalar amortizatsiya usullarini tanlashda nafaqat soliq yuki, balki investitsiya imkoniyatlari, texnik eskirish sur‘ati, energiya samaradorligi va innovatsion rivojlanish ehtiyojlarini ham hisobga olishlari lozim. Shunday ekan, amortizatsiya siyosati – bu moliyaviy hisobotdagi raqamlar yig‘indisi emas, balki korxonaning uzoq muddatli raqobatbardoshlik strategiyasining bir qismi sifatida qaralishi kerak.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonuni, 1996-yil (oxirgi o‘zgarishlar bilan)
2. O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi, 2020-yil
3. Soliyev S., “Amortizatsiya siyosati va investitsiya qarorlari”, Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2022
4. IFRS Foundation: IAS 16 – “Property, Plant and Equipment”
5. 602-sonli milliy buxgalteriya hisobi standarti – “Asosiy vositalar”
6. Drury C., “Management and Cost Accounting”, Cengage Learning
7. www.lex.uz – normativ-huquqiy hujjatlar portali
8. www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi sayti